

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ШІ У ТВОРЧИХ ГАЛУЗЯХ

Трусова Єва ¹, Брянцева Ганна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
evaeva.trusova@gmail.com

² К.пед.н., доц. кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Член
Спілки дизайнерів України, Україна bganna@ukr.net

Анотація. Стаття присвячена виокремленню позитивних та негативних чинників використання штучного інтелекту у творчих сферах. Наведені реальні приклади використання ШІ у дизайні, літературі, музиці та інших креативних галузях. Продемонстровано можливості штучного інтелекту у творчих галузях та недоліки в його застосуванні.

Ключові слова: штучний інтелект, переваги та недоліки, творчі галузі, автоматизація, вплив технологій.

Стрімкий прогрес цифрових технологій у ХХІ ст. спричинив появу штучного інтелекту (далі ШІ), який нині став невід’ємною складовою життя сучасного людства. Нейромережі у своєму розвитку сягнули такого стану, що в змозі надавати первинну психологічну підтримку, спроможні створювати змістовні тексти, з багатою лексичною складовою багатьма мовами, вільно генерують зображення заданої тематики, обробляють та генерують аудіоконтент. Поза всяким сумнівом, для творчих професій, таких як: мистецтво, музика, дизайн, література – цей потужний інструмент створив чимало нових можливостей, але водночас поставив низку нагальних питань. Наприклад, такі питання. Як зміниться природа творчості, якщо частину роботи буде виконувати ШІ? Які наслідки ми отримаємо? Чи замінить ШІ людей у творчій сфері у подальшому? Сьогодні перед нами стоїть вибір: розглядати нейромережі як інструмент для полегшення життя чи все ж таки як потенційну загрозу, яка кінець-кінцем може знецінити творчу людську працю.

Розпочнемо з виокремлення позитивних прикладів використання ШІ у творчих сферах. Першим розглянемо приклад з музичної сфери на прикладі останньої пісні біт-рок-гурту «The Beatles». Понад 50 років з моменту розпаду група випускає свою останню пісню «Now And Then» у 2023 році. Цю пісню

написав і заспівав Джон Леннон ще наприкінці 1970-х років, але запис був поганої якості і так склалося, що багато років її ніхто не чув. Лише у 2023 році за допомогою штучного інтелекту вдалося відокремити голос Леннона та Гаррісона з запису 70-х років, а Пол Маккартні та Рінго Старр спродюсували нові партії для пісні. І ось, через понад 50 років, так відомі всім голоси заспівали знову поруч крізь час (Бондаренко & Каднікова, 2024. 10).

Едіт Піаф – французька співачка та акторка, автор відомої пісні «Non, je ne regrette rien», озвучила стрічку фільму «Едіт» після своєї смерті. Магія XXI століття! Голос співачки вдалося відтворити за допомогою ШІ, але не все так швидко. Штучному інтелекту знадобилося проаналізувати більше 100 звукових запитів і відео з артисткою, та навчитись відтворювати її голос (Бондаренко, & Каднікова, 2024. 12).

Наступною сферою демонстрації позитивних прикладів використання ШІ буде книжкова ілюстрація. Тут штучний інтелект може швидко генерувати обкладинки, ілюстрації, розробити концепт-арт персонажів згідно заданих вимог. Художники також можуть використовувати нейромережі з генерації зображень як інструмент, за допомогою якого можна експериментувати зі стилями або використовувати як джерело натхнення для нових ідей. Прикладом ілюстрацій та тексту, які повністю створені штучним інтелектом, є дитяча книжка «Аліса та Іскорка» (Alice and Sparkle). Видання було написане за допомогою OpenAI GPT-3 та DALL-E всього за 2 дні (Саліхова, 2024. 34).

Асистент кафедри дизайну Українського державного університету ім. Михайла Драгоманова Вовк А. у своїй статті «Штучний інтелект у дизайні 20-х років XXI століття» пише про створення нового випуску мистецького журналу «Дуршлаг», засновником якого є Павло Салига, повністю за допомогою різнофункціональних нейромереж, де тексти написав ChatGPT, а ілюстрації для номера створили OpenArt, Midjourney та DALL-E. «Хочу на Марс!» – перша експериментальна дитяча книга від українського видавництва «Ранок», створена за допомогою ШІ. А «Видавництво Старого Лева» продемонструвало поетичну збірку «Книга любові та люті» автора Марини Пономаренко, де ілюстрації до її творів створив штучний інтелект Midjourney (Вовк, 2023. 246).

Позитивний вплив ШІ на творчу галузь можна також побачити у ландшафтному дизайні. Так, за допомогою штучного інтелекту можна не тільки описати ландшафтний проєкт, а й перетворити його на кількісні дані завдяки точним розрахункам. Втручання ШІ у ландшафтний дизайн дало змогу на його перетворення: від традиційного до сучасного. У минулому традиційні концепції дизайну ігнорували естетичне задоволення почуттів, але зараз штучний інтелект створює привабливі візуальні ефекти, обробляючи графіку, звук та анімацію. Таке нововведення у ландшафтний дизайн дозволяє краще відповідати бажанню

людей оточувати себе красою і виводить сучасний дизайн на новий рівень. Штучний інтелект здатний аналізувати такі дані, як рельєф місцевості, кліматичні умови, температура, а також підбирати відповідні матеріали та

рослини для будівництва. Це робить процес будування більш точним і науково обґрунтованим, підвищуючи якість проєкту (Chen et al., 2017).

Залучення штучного інтелекту у сферу графічного дизайну посприяло автоматизації рутинних процесів, генерацію нових ідей, образів і форм, кольорових рішень, композицій, шрифтів, шаблонів, макетів, а також налаштуванню яскравості та контрасту – все це не змінює кардинально дизайн, але значно полегшує роботу, роблячи її більш простою та якісною. ШІ допомагає швидко створювати кілька варіантів продукту для замовника, оперативно реагувати на зміни початкових планів та розширює творчі можливості, часто пропонуючи несподівані рішення (Слітюк et al., 2023).

Після демонстрації позитивних прикладів використання штучного інтелекту можна перейти на проблеми, які виникають за його використання. Загалом, однією з найвагомійших негативних проблем із використання ШІ є проблема порушення авторського права. Штучний інтелект – це машина, створена людьми, тобто написаний код, який вимагає постійних оновлень і базується на даних, які вже наявні в мережі. Завдяки цим даним ШІ генерує новий контент, що сам по собі не підпадає під авторське право, але більшість даних, які використав штучний інтелект для відтворення запиту, має авторів і захищені авторським правом (Шпирко, 2023. 137).

Підтвердженням вищезазначених фактів може бути художниця Холлі Менгерт, ілюстрації якої стали наявним взірцем того, як штучний інтелект може навчитись відтворювати стиль художниці, генеруючи інші картинки за запитом. Штучному інтелекту знадобилось проаналізувати 32 ілюстрації художниці для точного відтворення її стилю (Ваіо, 2022).

Окрім проблеми із порушенням авторського права недоліком машинного розуму є брак емоцій. Хоча ШІ спроможний імітувати емоції, проте емоції – це надскладний набір фізичних та психологічних реакцій, у якому беруть участь складні біологічні процеси і власне свідомість – усе це як таке відсутнє у ШІ. З огляду на свою алгоритмічну природу, штучний інтелект «не усвідомлює» свою роботу, а відтак не закладає сенсів в результат, що ним генерується. Отже, у дизайні ШІ не може передати ті емоції, які вкладає у свій продукт дизайнер-людина (Слітюк & Куликова, 2023).

Виявляють також серйозні ризики, пов'язані з неетичним використанням технологій штучного інтелекту. Наприклад, автоматизація рутинних завдань може призвести до втрат людьми робочих місць. Також ШІ застосовують технології для синтезу зображень людей, що порушує декларовані у суспільстві засади приватності. Нейромережі можуть комбінувати або накладати одні фото чи відео на інші, створюючи тим самим фальшивий контент (Дережа & Водяницький, 2024. 160).

Ще один важливий недолік штучного інтелекту – залежність від участі людини. Для визначення цілей, параметрів проєктування, оцінки результатів і

внесення коригувань потрібна людська участь. ШІ може бути хорошим помічником для дизайнера, художника, ілюстратора, звукорежисера, співака, але не здатний працювати повністю самостійно і не може замінити кваліфікованого спеціаліста. Зазвичай нейромережа допомагає створити первинну версію або чернетку, але для фінального результату необхідний людський досвід і мислення. Тому участь фахівця важлива на кожному етапі роботи, і зазвичай результат потребує додаткової ручної обробки (Слітюк & Куликова, 2023, с. 90).

Підсумовуючи вище зазначені факти можемо стверджувати таке: штучний інтелект стає все більше популярним у різних творчих сферах, люди активно використовують його для генерації текстів, зображень та аудіо контенту. ШІ виступає в ролі помічника, забезпечуючи творців новими ідеями, несподіваними поєднаннями кольору, цікавими композиціями і можливостями для візуального та звукового експериментування.

Генеративні алгоритми відкривають можливості для переосмислення творчого процесу, але разом із цим порушують важливі питання щодо авторства, інтелектуальної власності та автентичності мистецького продукту. Критики занепокоєні тим, що використання ШІ може зробити творчий контент однотипним або знизити рівень оригінальної людської креативності, а також призвести у перспективі до втрати робочих місць.

Штучний інтелект не здатен працювати самостійно без людської взаємодії та контролю. У процесі генерації нових рішень ШІ базується на вже існуючих творах, які наявні у інтернет мережі, саме тому він не замінить людську креативність, важливо вчитися використовувати цей інструмент розумно та етично.

Літературні джерела

1. Baio, A. (2022). Invasive Diffusion: How one unwilling illustrator found herself turned into an AI model. *Waxy.org*. URL: <https://waxy.org/invasive-diffusion-how-one-unwilling-illustrator-found-herself-turned-into-an-ai-model>.
2. Бондаренко, О., & Каднікова, О. (2024). Штучні новини. *Книга Журнал Синтетика. Штучний інтелект: друг чи ворог*, 1, 10-12.
3. Chen, L., Wang, H., & Chen, L. (2017). Research on dynamic simulation of landscape design based on Quest3D technology. *Revista de la Facultad de Ingenieria*, 32(5), 677–685.
4. Дереза, О. О., & Водяницький, І. О. (2024). Використання штучного інтелекту в дизайні. *Українські студії в європейському контексті*, 8, 155-160.
5. Саліхова, В. А. (2024). Штучний інтелект в книжковій ілюстрації. *Молодий вчений*, Полтава, 34-36.
6. Слітюк, О., Струмінська, Т., & Глінська, А. (2023). Застосування нейронних мереж для забезпечення художньої виразності у наповненні web-сайтів. *Актуальні проблеми сучасного дизайну*, Київ: КНУТД, 379–382.

7. Слітюк, О., & Куликова, Л. (2023). Принципи використання штучного інтелекту в дизайні. *International Scientific and Practical Conference DESIGN, VISUAL ART & CREATIVITY: Modern Trends and Technologies*, 2(2), 87-91. DOI : 10.5281/zenodo.10372163
8. Шпирко, Д. (2023). Вплив штучного інтелекту на творчість та авторське право. *International Scientific and Practical Conference DESIGN, VISUAL ART & CREATIVITY: Modern Trends and Technologies*, 2(2), 136-138. DOI : 10.5281/zenodo.10372342
9. Вовк, А. А. (2023). Штучний інтелект у дизайні 20-х років XXI століття. *Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти*, 244-247. DOI : 10.36059/978-966-397-317-3-68